

O'ZBEKISTONDA KASABA UYUSHMA TASHKILOTLARINING SHAKLLANISH JARAYONLARI

Axmedov Abdulxay Toshto'xtayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333081>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik sharoitida O'zbekistonda kasaba uyushma tashkilotlarining shakllanishi, huquqiy asoslari va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Maqolada kasaba uyushmalari faoliyati, ishchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari, xalqaro tajriba bilan bog'liq islohotlar hamda ularning siyosiy-ijtimoiy ahamiyati yoritib beriladi. Shu bilan birga, kasaba uyushmalarining kelgusi taraqqiyot istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasaba uyushmalari, mustaqillik, ishchi huquqlari, mehnat muhofazasi, xalqaro tajriba.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы формирования, правовые основы и развития профсоюзных организаций в Узбекистане в условиях независимости. В статье освещаются деятельность профсоюзов, механизмы защиты прав работников, реформы, связанные с международным опытом, а также их политико-социальное значение. В то же время рассматриваются перспективы дальнейшего развития профсоюзов.

Ключевые слова: профсоюзы, независимость, права рабочих, охрана труда, международный опыт.

Annotation: This article analyzes the formation, legal framework and development processes of trade union organizations in Uzbekistan in the context of independence. The article highlights trade union activities, mechanisms for the protection of workers' rights, reforms related to international experience and their political and social significance. At the same time, it is thought about the prospects for the future development of trade unions.

Keywords: trade unions, independence, workers' rights, labor protection, international experience.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda tub islohotlar ro'y berdi [1]. Mehnat munosabatlarini demokratlashtirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida kasaba uyushmalari muhim o'rin tutadi. Xususan, ishchi-xodimlar huquqlarini muhofaza qilish, mehnat sharoitini yaxshilash, ish beruvchilar bilan samarali kelishuvlar asosida ishni tashkil etish kasaba uyushmalari faoliyatining asosiy vazifasi hisoblanadi [2].

Mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda kasaba uyushma tashkilotlari muhimi poydevoriy islohotlarning bir qismi sifatida qayta ko'rib chiqildi. Bu jarayonda davlat siyosati, huquqiy bazaning yangilanishi, siyosiy-ijtimoiy sharoitlar muhim ahamiyat kasb etgan. Maqolada mustaqil O'zbekistonda kasaba uyushmalari qanday shakllandi, ular qay bosqichlarda rivojlandi, shu jarayonda qanday islohotlar amalga oshirilgani haqida so'z boradi.

Kasaba uyushmalarini rivojlantirish, ishchi-xodimlar huquqlarini ta'minlash masalasi mamlakatimizda bir necha tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan [3]. Milliy mutaxassislar mehnat munosabatlari, ularni huquqiy tartibga solish, kasaba uyushmalarining chuqur demokratik tamoyillar asosida qayta isloh etilishi haqida so'z yuritib, mazkur tashkilotlar faoliyatida xalqaro mehnat normalari inobatga olinayotganini ta'kidlashadi [4].

Xalqaro adabiyotlarda ham kasaba uyushmalari faoliyati ahamiyatiga katta e'tibor qaratilgan. Ya'ni, kasaba uyushmalari jamoat tashkiloti sifatida ishchi-xodimlarning iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini ilgari suradi. Jahon banki, XMT (Xalqaro mehnat tashkiloti) kabi tashkilotlar tavsiyalarida ham kasaba uyushmalarining huquqiy maqomi, ularni rag'batlantirish mexanizmi haqida ma'lumotlar keltiriladi [2][5].

Mustaqillik davrida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, Mehnat kodeksi va kasaba uyushmalari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar o'rganildi [1]. Kasaba uyushmalari ustavlari, qarorlari, statistik ma'lumotlar, shuningdek, ular tarafidan chiqarilgan adabiyotlar tahlil qilindi. Kasaba uyushma a'zolari, rahbarlari, ishchi-xodimlar bilan olib borilgan suhbatlar asosida amaliy ma'lumotlar olindi. O'zbekistonda kasaba uyushmalari rivojlanishi xalqaro tajriba bilan taqqoslanib, umumiy jihatlar va mahalliy shart-sharoitlarning o'ziga xosligi aniqlandi [2][5].

O'zbekiston mustaqillik e'lon qilganidan so'ng, yangi davlatchilik asoslari shakllantirildi [1]. Shu jarayonda kasaba uyushmalari ham mavjud tuzilmadan demokratik jamoat tashkilotlariga aylanishi lozim bo'ldi. Bunda ular faqat markazlashgan siyosiy tizim bilan cheklanmasdan, ishchi-xodimlar manfaatlarini himoya qiladigan mustaqil tuzilmalar sifatida qayta ko'rib chiqildi [3]. Mehnat kodeksi, Ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun kabi huquqiy hujjatlarda kasaba uyushmalarining roli belgilab berildi.

Huquqiy islohotlar va rag'batlantirish mexanizmi (1997–2005): Bu davrda kasaba uyushmalari faoliyati uchun huquqiy bazani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi [4]. Ya'ni, kasaba uyushmalari huquqlarini mustahkamlovchi, ishchi-xodimlar manfaatlarini himoya qiluvchi me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik kengaydi. Ushbu hamkorlik natijasida mehnat muhofazasi, malaka oshirish, ish talablarini liberallashtirish sohalarida loyihalar amalga oshirildi [5].

Rivojlanish va hamkorlik bosqichi (2006–hozirgi kun): 2000-yillar o'rtalaridan boshlab, kasaba uyushmalari boshqa nodavlat tashkilotlar va davlat idoralari bilan hamkorlikni mustahkamladi [2]. Ish beruvchilar bilan tuziladigan jamoa shartnomalarida kasaba uyushmalarining imzosi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shu tariqa, xususan, ishchi-xodimlarning sosial muhofazasi, haq to'lash tizimi, mehnat munosabatlarida shaffoflik masalalari kuchaytirildi [3]. Bu davrda ayrim sohalarda (qurilish, servis, ta'lim) kasaba uyushmalari nufuzi orta bordi.

Hozirda kasaba uyushmalari oldida bir nechta muhim vazifalar turibdi:

Raqamli texnologiyalardan foydalanish: Ishchi-xodimlarning huquqlarini muhofaza qilishda onlayn platformalar, masofaviy maslahat xizmatlarini kengaytirish [4].

Halqaro standartlarni joriy etish: XMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda mehnat muhofazasi, ish haqi va boshqa sharoitlarni har tomonlama yaxshilash [2][5].

Nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik: Jamoatchilik nazoratini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash, moslashuvchan mehnat munosabatlari mexanizmlarini yanada takomillashtirish [3].

Xulosa: Davlat siyosatining liberallasuvi, yangi qonunlar va mehnat munosabatlari demokratik asoslarini yaratish kasaba uyushmalari faoliyatini qayta yo'lga qo'ydi [1][3].

Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda qabul qilingan huquqiy normalar kasaba uyushmalarining maqomi va huquqlarini mustahkamladi, ishchi-xodimlarning huquqlarini muhofaza qilish salohiyatini kuchaytirdi [2][4].

Kasaba uyushmalari ishchi-xodimlarning iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini amaliy himoya qilish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, xalqaro standartlarni joriy etish orqali o'z nufuzini oshirishi kerak [5]. Shunday qilib, ular nodavlat sektorda, xususiyy biznesda ham keng faoliyat yuritishi uchun qonuniy sharoitlar kengayib bormoqda.

Ushbu jarayonlar kasaba uyushma tashkilotlarini mustaqillik yillarida rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, ishchi-xodimlar huquqlarini ko'proq ta'minlash, mehnat munosabatlarini demokratlashtirish va umumiy iqtisodiy taraqqiyotda kasaba uyushmalarining rolini yanada kuchaytirish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (1992). Toshkent: O'zbekiston.
2. ILO (2001). Social Dialogue and Trade Union Development. Geneva: ILO Publications.
3. Rahmonov, M. (2005). Kasaba uyushmalari tarixi va huquqiy maqomi. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Istoriya profsoyuznogo dvijeniya v Uzbekistane (2007). Toshkent: Fan.
5. World Bank (2010). Labor Market Reforms and Social Protection. Washington D.C.: World Bank.

